

KARYA TULIS ILMIAH
Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan Pernapasan: Studi
Data Sekunder

Disusun dan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Kelulusan
Pondok Pesantren Modern An-Nawawi Al-Bantani.

Disusun oleh :
Adhwa Zhilalil Maula
NIS/NISN:
0062446030
Pembimbing:
Emiyati, S.E.I

PONDOK PESANTREN MODERN AN NAWAWI AL BANTANI
SMAIT AN NAWAWI AL BANTANI
Kp.Bulak Saga Rt.003/006 Desa Cibadung Kec.Gunung Sindur
Kab.Bogor-Jawa Barat 16430.Telp:02518542297,E-mail:
Smait.annawawialbantani@gmail.com,Tahun 2024-2025

PENGESAHAN

Karya ilmiah yang berjudul **Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan Pernapasan: Studi Data Sekunder** yang disusun oleh:

Nama : Adhwa Zhilalil Maula

NISN : 0062446030

Disahkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program santri Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani.

Mengetahui,
Mudir Pondok An Nawawi Al Bantani

Nur Aalamsyah Muhajir, M. Pd.

Kepala Sekolah
SMAIT

Pembimbing

Abdul Aziz, S.Pd.

Emiyati, S.E.I

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan Pernapasan: Studi Data Sekunder” ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa saya sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan berdasarkan data sekunder yang telah tersedia. Saya berharap penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk lebih menjaga lingkungan dan kesehatan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan.

Saya menyadari bahwa tersusunnya karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Nur Alamsyah Muhajir, M.Pd. selaku Mudhir Pondok Pesantren Modern An Nawawi Al Bantani yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam pembuatan karya tulis ilmiah, serta pengembangan metode penulisan karya tulis ilmiah.
2. Supardi Samsudin, S.Pd.I,M.Ag selalu Wakil Mudhir Ma'had An-Nawawi Al-Bantani.
3. Abdul Aziz,S.Pd. selaku kepala sekolah SMAIT An Nawawi Al Bantani yang telah membimbing dan memberikan banyak motivasi dalam pembuatan karya tulis ilmiah.
4. Emiyati, S.E.I selaku guru pembimbing proses penyelesaian karya tulis ilmiah, yang telah memberikan banyak motivasi serta dukungannya dan memberikan penjelasan secara menyeluruh berkaitan dengan karya tulis ilmiah.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Juprizal dan Nurjanah, yang telah memberikan dukungan, serta kasih sayang tanpa batas dalam setiap langkah yang saya tempuh. Tanpa bimbingan dan restu mereka, penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan berjalan dengan baik.
6. Adik-adikku tercinta, Haqqi, Muthi, Qori, Hudan dan Bayan, yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan bagi saya. Kehadiran mereka senantiasa mengingatkan saya untuk terus berusaha dan mamberikan yang terbaik.

7. Kakak-kakak senior angkatan satu (K-01) sampai dengan angkatan lima (K-05) yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung
8. Teman-Teman pengabdian angkatan enam (K-06) yang telah sama-sama berjuang, saling membantu dan mendukung serta memberikan kontribusi sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini diselesaikan dengan baik.
9. Siswa-siswi SMPIT dan SMAIT An Nawawi Al Bantani yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam rangka pembuatan karya tulis ilmiah.

Saya menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya dengan penuh kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dalam bidang yang dibahas.

Akhir kata, saya berharap karya ini dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi kecil dalam dunia pendidikan dan penelitian. Semoga segala usaha dan kerja keras dalam penyusunan karya ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tangerang,.....2025

Penulis,

Adhwa Zhilalil Maula

NISN : 0062446030

ABSTRAK

Polusi udara merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan pernapasan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak polusi udara terhadap sistem pernapasan dengan menggunakan data sekunder dari sumber nasional dan internasional. Data diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WHO, dan IQAir. Hasil analisis menunjukkan kadar PM2.5 di Indonesia sering melebihi ambang batas aman, sehingga berpotensi meningkatkan kejadian ISPA dan penyakit paru lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian polusi udara bagi kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: *Polusi Udara, Kesehatan Pernapasan, ISPA, PM2.5*

ABSTRACT

Air pollution is a serious problem affecting respiratory health. This study aims to describe the impact of air pollution on the respiratory system by using secondary data from national and international sources. Data were collected from the Ministry of Environment and Forestry, WHO, and IQAir reports. The analysis showed that PM2.5 levels in Indonesia often exceed safe limits, potentially increasing the incidence of respiratory infections (ARI) and other lung diseases. This research is expected to raise awareness of the importance of controlling air pollution for public health.

Keywords: *Air Pollution, Respiratory Health, ARI, PM2.5*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
2.1 Polusi Udara dan Jenis Polutan.....	6
2.2 Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan.....	8
2.3 Upaya Pengendalian Polusi	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Rancangan Penelitian	10
3.2 Populasi dan Sampel	11
3.3 Teknik Pengolahan Data	11
3.4 Prosedur Penelitian.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Polusi Udara dan Jenis-Jenisnya	13
4.2 Pengaruh Polusi Udara Terhadap Sistem Pernapasan	14
4.3 Studi Data Sekunder tentang Dampak Polusi Udara	16
4.4 Upaya Pengendalian dan Pencegahan	17
BAB V PENUTUP.....	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	21
Lampiran 1.....	21
Lampiran 2.....	22
Lampiran 3.....	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polusi udara menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan, terutama di daerah perkotaan dengan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi dan aktivitas industri yang padat. Di Indonesia, kualitas udara semakin memburuk akibat pertumbuhan sektor transportasi dan industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2023), sekitar 90% pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas manusia, sedangkan faktor alam seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi hanya menyumbang sebagian kecil dari total emisi polutan.¹

Udara yang tercemar mengandung zat berbahaya, seperti PM2.5, NO₂, SO₂, dan O₃, yang dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Partikel halus seperti PM2.5 sangat berbahaya karena dapat masuk ke saluran pernapasan dan mencapai aliran darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskuler. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, terutama pada penderita asma, bronkitis, serta infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)²

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024), ISPA menjadi salah satu penyakit yang paling sering muncul akibat buruknya kualitas udara³. Kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi udara adalah anak-anak dan lansia karena daya tahan tubuh mereka lebih lemah. Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan, paparan polusi udara juga dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, membuatnya lebih mudah terserang penyakit lain. Selain itu, polusi udara juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mulai dari gangguan tidur, meningkatnya stres, hingga berkurangnya produktivitas sehari-hari. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi tinggi cenderung mengalami kelelahan yang berlebihan dan masalah psikologis yang berdampak pada kehidupan sosial mereka.

¹ Suryani, D. (2023). *Analisis Polusi Udara di Wilayah Perkotaan Indonesia*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 12(3), 211–220

² Prasetyo, A. "Dampak Paparan Polusi Udara Jangka Panjang." Jurnal Kesehatan Nasional, 2021.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Tahunan Kesehatan dan Lingkungan, 2024.

Dampak polusi udara tidak hanya terbatas pada kesehatan, tetapi juga membawa beban ekonomi yang cukup besar. Biaya pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, produktivitas kerja juga menurun karena banyaknya pekerja yang mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Andriani (2022) mengungkapkan bahwa beban ekonomi yang timbul dari polusi udara terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penderita penyakit pernapasan di Indonesia.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanannya. Dengan memahami lebih dalam keterkaitan antara polusi udara dan gangguan kesehatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengurangi dampak negatif pencemaran udara.

⁴ Andriani, R. "Beban Ekonomi Akibat Polusi Udara di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 2022

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana tingkat polusi udara mempengaruhi kesehatan pernapasan berdasarkan data sekunder ?
2. Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit pernapasan akibat polusi udara ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan masyarakat ?

1.3 Tujuan penulisan

1. Menjelaskan dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan berdasarkan data sekunder
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerentanan masyarakat terhadap polusi udara
3. Memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan guna mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat polusi udara

1.4 Manfaat penulisan

1. Menambah wawasan mengenai hubungan antara polusi udara dan kesehatan pernapasan
2. Memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor risiko yang berkaitan dengan polusi udara
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya pengendalian pencemaran udara
4. Menyediakan rekomendasi yang dapat membantu dalam merancang kebijakan atau tindakan pencegahan.

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1 Polusi Udara dan Jenis Polutan

Polusi udara adalah kondisi tercemarnya udara oleh berbagai zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), polusi udara utamanya berasal dari emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.⁵

Jenis-jenis polutan udara yang umum ditemukan di udara ambien antara lain:

1. Partikulat (PM10 dan PM2.5): Partikel padat dan cair berukuran sangat kecil yang dapat terhirup ke paru-paru.
2. Karbon monoksida (CO): Gas tidak berwarna dan tidak berbau yang berbahaya jika terhirup dalam jumlah banyak.
3. Sulfur dioksida (NO₂): Gas yang berasal dari emisi kendaraan dan pembakaran industri.
4. Ozon troposferik (O₂): Gas yang terbentuk dari reaksi sinar matahari dengan polutan lain dan bersifat iritan bagi sistem pernapasan⁶.

(Zulkifli, 2019)

Selain berasal dari aktivitas manusia, polusi udara juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti musim kemarau panjang, minimnya pepohonan, serta arah angin yang membawa polutan ke wilayah pemukiman. Wilayah perkotaan yang padat penduduk dan lalu lintasnya tinggi umumnya memiliki kualitas udara yang lebih buruk dibandingkan daerah pedesaan. Salah satu contoh nyata adalah Jakarta yang sering kali menempati peringkat atas dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, terutama pada pagi hari.

Hal ini disebabkan oleh padatnya kendaraan bermotor, banyaknya aktivitas industri, serta kebiasaan masyarakat membakar sampah secara terbuka. Berdasarkan data dari AirVisual (2022), konsentrasi PM2.5 di Jakarta pada beberapa waktu tertentu bahkan telah mencapai angka yang jauh melebihi ambang batas aman WHO, yaitu 15µg/m³.⁷

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Kualitas Udara Nasional, 2022.

⁶ Zulkifli, H. "Jenis Polutan Udara dan Dampaknya terhadap Kesehatan." Jurnal Sains Lingkungan, 2019

⁷ AirVisual. Jakarta Air Quality Annual Report, 2022.

Kondisi ini menunjukkan bahwa polusi udara bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis polutan dan sumbernya menjadi penting sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan serta pengendalian dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari

2.2 Dampak Polusi Udara terhadap Kesehatan

Paparan jangka panjang terhadap polusi udara terbukti memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia, terutama sistem pernapasan. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2021), polusi udara menyumbang lebih dari 4 juta kematian dini setiap tahun di seluruh dunia, terutama akibat penyakit jantung, stroke, dan infeksi pernapasan.⁸

Beberapa dampak polusi udara terhadap sistem pernapasan antara lain:

1. Iritasi saluran pernapasan atas (ISPA) seperti batuk, dan tenggorokan kering.
2. Asma dan bronkitis kronis, terutama pada anak-anak dan lansia.
3. Penurunan fungsi paru-paru secara perlahan jika terpapar terus-menerus.
4. Risiko kanker paru-paru akibat paparan partikulat halus (PM2.5) dalam jangka panjang.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mencatat bahwa masyarakat di wilayah dengan kualitas udara buruk lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), terutama pada musim kemarau⁹. (Balitbangkas, 2020)

2.3 Upaya Pengendalian Polusi

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di antaranya:

1. Penerapan uji emisi kendaraan secara berkala untuk mengontrol gas buang.
2. Pemanfaatan transportasi publik dan kendaraan rendah emisi seperti mobil listrik atau sepeda.
3. Penerapan teknologi ramah lingkungan pada industri, seperti filter udara dan sistem pembakaran bersih.
4. Penghijauan kota sebagai upaya biofitrasi alami untuk menyerap polutan udara.
5. Pendidikan dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan dampak polusi udara.

⁸ World Health Organization (WHO). Air Pollution and Health, 2021. Diakses pada 15 April 2025 dari <https://www.who.int>

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Laporan Kesehatan Nasional, 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan (KLHK) telah meluncurkan sistem pemantauan kualitas udara real-time (ISPU) di berbagai kota besar sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan dan transparansi publik. (KLHK, 2022)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau data sekunder, yang mana melalui penelitian ini berbagai data yang telah diterbitkan sebelumnya di analisa.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang ada.¹⁰

Studi literatur ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi sejumlah pola dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan ini dipilih karena bersifat fleksibel dan memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang yang telah dipublikasikan sebelumnya, tanpa harus melakukan pengumpulan data primer.

Selain itu, metode ini juga cocok digunakan dalam pembahasan isu-isu kesehatan masyarakat yang sifatnya luas dan kompleks. Hasil dari rancangan penelitian ini nantinya akan dianalisis secara kualitatif dan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara tingkat polusi udara dan kondisi kesehatan pernapasan di Indonesia.

¹⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2019.

3.2 Populasi dan Sampel

Karena penelitian ini sepenuhnya bersifat studi literatur, populasi yang dimaksud adalah seluruh penelitian serta data terkait polusi udara dan kesehatan pernapasan. Sampel penelitian ini terdiri atas jurnal ilmiah dan laporan dari organisasi kesehatan seperti WHO dan juga Kementerian Kesehatan, beberapa artikel akademik lain yang membahas topik serupa termasuk di dalamnya.

Kriteria pemilihan sampel tertentu dalam penelitian ini adalah:

1. **Relevansi** — Sumber yang membahas dampak polusi udara pada kesehatan pernapasan
2. **Tahun publikasi** — Hanya menggunakan sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir agar data tetap relevan
3. **Konteks wilayah** — Penelitian pada wilayah perkotaan yang tinggi polusinya diutamakan agar dampak yang didapatkan menjadi lebih spesifik.

3.3 Teknik Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, hal ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai sumber yang sudah dipilih. Teknik ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi pola atau hubungan yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya terkait dampak polusi udara terhadap kesehatan pernapasan.

Menurut Krippendorf (2004), analisis isi atau *content analysis* adalah metode yang digunakan untuk menelaah dokumen secara sistematis agar menemukan makna atau pola tertentu dalam teks.¹¹ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan tren yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

1. **Klasifikasi Data** — Mengelompokkan data berdasarkan jenis polutan udara, dampaknya terhadap kesehatan, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat risiko.
2. **Interpretasi Data** — Membandingkan temuan dari berbagai sumber dan mengidentifikasi pola umum.
3. **Kesimpulan** — Menyusun temuan dalam bentuk narasi yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

¹¹ Krippendorf, K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 2004.

3.4 Prosedur Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data
 - Mencari dan mengidentifikasi jurnal, laporan penelitian, serta artikel ilmiah yang relevan.
 - Memilah sumber yang memenuhi kriteria kredibilitas dan relevansi.
2. Analisis Data
 - Membaca dan memahami isi dari masing-masing sumber.
 - Mengidentifikasi pola atau hubungan antara polusi udara dan penyakit pernapasan.
 - Membandingkan hasil dari berbagai penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif.
3. Penyusunan Hasil
 - Merangkum temuan dari berbagai sumber dalam bentuk pembahasan yang sistematis.
 - Menyusun kesimpulan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Polusi Udara dan Jenis-Jenisnya

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber, diketahui bahwa jenis polutan udara yang paling sering ditemukan di wilayah perkotaan adalah PM_{2.5} dan PM₁₀, atau yang biasa disebut sebagai partikel halus. Partikel ini ukurannya sangat kecil, sehingga bisa terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan, bahkan hingga ke paru-paru. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, polutan ini sering kali melebihi batas aman, terutama saat cuaca panas atau musim kemarau.

Selain partikel halus, karbon monoksida (CO) juga termasuk polutan yang banyak ditemukan, terutama di daerah padat kendaraan. CO merupakan gas yang tidak terlihat dan tidak berbau, namun sangat berbahaya jika terhirup dalam jumlah besar, karena dapat mengganggu aliran oksigen di dalam tubuh.

Jenis polutan lainnya yang juga cukup sering muncul adalah nitrogen dioksida (NO₂) dan ozon troposferik (O₃). NO₂ biasanya muncul dari pembakaran bahan bakar kendaraan, sedangkan O₃ terbentuk karena reaksi sinar matahari dengan polutan lain. Kedua gas ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, terutama bagi orang yang sudah memiliki penyakit asma atau alergi.

Bila dilihat dari data dan kenyataan di lapangan, polutan-polutan ini memang bukan hanya sebatas teori, tetapi benar-benar nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Inilah yang menjadikan polusi udara sebagai masalah serius, karena jenis-jenis polutan yang disebutkan tadi secara langsung berkaitan dengan berbagai penyakit pernapasan yang kini semakin sering ditemui di lingkungan sekitar kita.

4.2 Pengaruh Polusi Udara terhadap Sistem Pernapasan

Polusi udara memberikan dampak langsung terhadap kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Partikel serta gas berbahaya dapat merusak saluran napas, mengganggu kerja paru-paru, bahkan menyebabkan penyakit kronis. Menurut WHO (2021), risiko penyakit paru-paru kronis seperti asma, bronkitis, dan PPOK (penyakit paru obstruktif kronik) bisa meningkat akibat paparan polusi udara jangka panjang.

Anak-anak, para lansia, serta setiap individu dengan daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan ini. Studi yang dilakukan oleh Astuti dan Wulandari (2021) menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah padat lalu lintas atau kawasan industri memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan.¹²

Beberapa keluhan umum yang muncul di antaranya batuk kronis, sesak napas, hingga penurunan fungsi paru. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Dinas Kesehatan, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus ISPA di beberapa kota besar di Indonesia selama tahun 2022.¹³

¹² Astuti, W. & Wulandari, N. "Dampak Pencemaran Udara terhadap Kesehatan Pernapasan di Daerah Perkotaan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 2021

¹³ Dinas Kesehatan Provinsi. Laporan Data ISPA Perkotaan, 2022

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Kasus ISPA di Beberapa Kota Besar Indonesia (2022)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, diolah oleh penulis (2022)

4.3 Studi Data Sekunder tentang Dampak Polusi Udara

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti laporan WHO, KLHK, dan jurnal kesehatan yang relevan. Data yang terkumpul tersebut menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat polusi udara tertentu serta peningkatan kasus gangguan pernapasan di wilayah tersebut, yaitu beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Sebagai contoh, berdasarkan data terbaru dari AirVisual (2022), kualitas udara di Jakarta selama 2021-2022 termasuk dalam kategori tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 yang melebihi ambang batas aman.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan data dari dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang mencatat adanya peningkatan kasus asma serta infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) sebesar 15% pada periode yang sama.

Proses masuknya polutan ke tubuh dan dampaknya terhadap sistem pernapasan dapat dijelaskan melalui skema berikut:

¹⁴ Lestari, I.D., & Putri, S. "Hubungan Antara Kualitas Udara dan Gangguan Pernapasan pada Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(1), 2020.

Gambar 4.3 Skema Dampak Polusi Udara terhadap Sistem Pernapasan
Sumber: WHO, diadaptasi oleh penulis (2024)

Selain itu, studi dari Lestari dan Putri (2020) menyatakan bahwa masyarakat terpapar polusi udara tingkat tinggi selama lebih dari lima tahun memiliki penurunan dengan kualitas udara yang lebih bersih.¹⁵

¹⁵ IQAir. Jakarta Air Quality Report 2022. Diakses pada 15 April 2025 dari <https://www.iqair.com>.

4.4 Upaya Pengendalian dan Pencegahan

Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan polusi udara, antara lain:

1. Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) — Tanaman mampu menyerap polutan dan memperbaiki kualitas udara.
2. Pembatasan kendaraan bermotor melalui kebijakan ganjil-genap dan promosi transportasi publik.
3. Pemantauan kualitas udara secara real time yang dapat diakses masyarakat.
4. Edukasi masyarakat untuk mengurangi pembakaran sampah terbuka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan upaya mandiri untuk melindungi diri dari polusi udara, seperti menggunakan masker, memasang alat pemurni udara di rumah, dan memantau indeks kualitas udara (AQI) harian sebelum beraktivitas di luar ruangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data sekunder yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa polusi udara sudah pasti memiliki dampak yang nyata terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Jenis-jenis polutan seperti PM2.5, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida terbukti dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan pernapasan seperti ISPA, asma, dan bronkitis, terutama pada wilayah perkotaan dengan tingkat polusi tinggi.

Data menunjukkan bahwa kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, mengalami peningkatan jumlah kasus ISPA seiring dengan memburuknya kualitas udara. Hal ini membuktikan adanya suatu hubungan yang erat antara kadar polusi udara yang tinggi dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pada sistem pernapasan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk perhatian terhadap permasalahan yang terjadi:

1. **Bagi Pemerintah:** Diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar udara dan memperbanyak ruang terbuka hijau di wilayah padat penduduk.
2. **Bagi Masyarakat:** Perlu Meningkatkan Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, menggunakan transportasi umum, dan selalu memantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan data primer atau pendekatan lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. (2022). Beban Ekonomi Akibat Polusi Udara di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*.
- Astuti, W., & Wulandari, N. (2021). Dampak Pencemaran Udara terhadap Kesehatan Pernapasan di Daerah Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 134–142.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2020). *Laporan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- IQAir. (2022). *Jakarta Air Quality Report 2022*. Diakses pada 15 April 2025 dari <https://www.iqair.com>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kesehatan dan Lingkungan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Laporan Kualitas Udara Nasional 2022*. Jakarta: KLHK.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Lestari, I. D., & Putri, S. (2020). Hubungan Antara Kualitas Udara dan Gangguan Pernapasan pada Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(1), 122–130.
- Prasetyo, A. (2021). Dampak Paparan Polusi Udara Jangka Panjang. *Jurnal Kesehatan Nasional*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani. (2023). Kontribusi Aktivitas Manusia terhadap Pencemaran Udara. *Jurnal Lingkungan Hidup*.

World Health Organization (WHO). (2021). Air Pollution and Health. Diakses pada 15 April 2025 dari <https://www.who.int>

Zulkifli, H. (2019). Jenis Polutan Udara dan Dampaknya terhadap Kesehatan. *Jurnal Sains Lingkungan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Grafik Jumlah Kasus ISPA di Beberapa Kota Besar Indonesia (2022)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi, diolah oleh penulis (2022)

Lampiran 2. Peta Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta

Keterangan:

Peta ini menunjukkan tingkat pencemaran udara harian berdasarkan partikel PM2.5. Semakin merah warnanya, semakin buruk kualitas udaranya.

(Cuplikan dari situs IQAir)

Lampiran 3. Skema Dampak Polusi Udara terhadap Sistem Pernapasan

Sumber: WHO dan disesuaikan oleh penulis (2024)